

PRIMENA VEŠTAČKE INTELIGENCIJE I GDPR U SAVREMENOM POSLOVANJU

THE APPLICATION OF AI AND GDPR IN MODERN BUSINESS

Mirjana Dejanović,

Fakultet za projektni i inovacioni menadžment Prof. dr Petar Jovanović,
mrmirjanadejanovic@mail.com, ORCID: 0000-0003-3369-331X

Apstrakt: Ovaj rad se fokusira na pravne i etičke izazove primene veštačke inteligencije (AI) u poslovanju i svakodnevnom životu u Srbiji, sa posebnim osvrtom na usklađenost srpskog „Zakona o zaštiti podataka o ličnosti“ ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) sa „Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti poznatom kao GDPR (General Data Protection Regulation). U radu se ističe neophodnost veće usklađenosti našeg zakonodavstva sa EU regulativom i GDPR-om kada je u pitanju veštačka inteligencija (AI). Primena AI nije adekvatno regulisana i rizici povezani sa implementacijom AI povezani su sa rizicima kršenja privatnosti i algoritamske pristrasnosti. Primena AI u biznisu i svakodnevnom životu nije dovoljno transparentna pogotovo kada je u pitanju automatizovano donošenje odluka. U radu se analiziraju važeći srpski propisi, potenciraju nedostaci u odnosu na evropski EU AI akt i GDPR, i daju preporuke za etičku i pravno regulisanu implementaciju AI. Poseban akcenat stavljen je na koncept privatnost po dizajnu (privacy by design). Fokus je na transparentnoj i objašnjivoj veštačkoj inteligenciji i većoj ulozi službenika za zaštitu podataka o ličnosti radi odgovornog korišćenja podataka. Definisane pravila i odgovornosti etičke upotrebe AI podstiče poslovne inovacije, uz istovremenu brigu o zaštiti ljudskih prava i podataka o ličnosti.

Cljučne reči: Veštačka inteligencija, GDPR, upravljanje veštačkom inteligencijom (AI), zaštita podataka i ličnosti, Srbija

Abstract: This article is focused on legal and ethical challenges of implementation of AI in business and everyday life in Serbia with particularly attention on harmonisation of Serbian „Law on personal data protection“ ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) with the General Data Protection Regulation, known as GDPR. Article points out necessity of better harmonisation of our laws with EU regulation and GDPR when we speak about AI. Application of AI is not regulated properly and there is a risk which is connected with their implementation regarding risk of violating the law and algorithm bias. Implementation of AI in business and everyday life is not transparent enough especially when we speak about automatized decisions. In article are analysed current Serbian legislation emphasizes the lack in accordance with EU AI Act and GDPR and gives recommendations for ethical and legal regulation of AI implementation. Special accent is given on concept of privacy by design. Fokus is on transparent and explainable AI and greater role of data protection officers (DPO) for more responsible use of personal data. Defining the principles and responsibilities of ethical use of AI encourages business

innovations with simultaneous concern for the protection of human rights and personal data.

Keywords: Artificial Intelligence, GDPR, AI management, Data Protection, Serbia

1. UVOD

Veštačka inteligencija (AI) je napravila revoluciju u modernom poslovanju i postala sila koja transformiše tradicionalni način poslovanja. Njena upotreba je omogućila optimizaciju procesa, kvalitetniju analizu podataka kroz prediktivnu analitiku, automatizaciju repetativnih poslova i znatno kvalitetniji odnos sa korisnicima kroz personalizovane korisničke usluge. Njenu primenu ne treba da shvatimo kao pretnju već kao prednost obzirom da njena primena u biznisu povećava konkurentnost, omogućava lakše i brže donošenje odluka i samim tim omogućava znatno veću operativnu efikasnost. Iako primena AI povećava produktivnost i efikasnost postavljaju se brojna pitanja vezano za njenu etičku i pravno regulisanu upotrebu, naročito u vezi sa prikupljanjem i obradom ličnih podataka. Glavni cilj ovog rada je da naglasi važnost pravne regulacije primene AI Srbiji koju je nemoguće uraditi bez usaglašavanja našeg zakona sa GDPR-om i EU AI Aktom. Predlog je da se pored harmozacoije sa ovim zakonima donese poseban "Zakon o veštačkoj inteligenciji". Kontradiktornost između nacionalnog zakonodavstva i međunarodnih zakona direktno ugrožava pravnu sigurnost pojedinaca i kompanija što automatski ozbiljno dovodi u pitanje njenu etičku primenu. Ukoliko se ova pitanja ne reše postoje ozbiljni rizici koji mogu izrokovati ne samo ugrožavanje osnovnih ljudskih prava već i reputaciju preduzeća koja posluju u Srbiji. Usklađivanje sa EU AI aktom o veštačkoj inteligenciji je neophodno za uspostavljanje sveobuhvatnog okvira za etičku, transparentnu i odgovornu primenu AI u Srbiji. Oblasti koje se tiču posebno visokorizičnih podataka i automatizovanog donošenja odluka zahtevaju pravno regulisanje i striktan nadzor i timski rad zaposlenih stručnjaka iz različitih oblasti uz obaveznu saradnju sa službenicima za zaštitu podataka o ličnosti.

Glavni ciljevi ovog rada su:

1. Identifikovati glavne regulatorne izazove upotrebe AI u poslovanju.
2. Uporediti i harmonizovati zakone o zaštiti podataka u Srbiji sa GDPR-om i EU AI aktom.
3. Pružiti jasne i praktične savete za odgovornu, etičku i transparentnu primenu AI i upravljanje veštačkom inteligencijom koje je usklađeno sa zakonom.

Ključno je poštovanje etičkih principa kao što su transparentnost, odgovornost, pravičnost, inkluzija i kontinuirana procena rizika (Vlada Republike Srbije, 2023). Cilj je da se analizira trenutna upotreba AI u poslovanju, definiše bolji pravni okvir i načini kako bi zakoni bolje pratili konstantan i brz razvoj tehnologije, uz istovremenu zaštitu podataka o ličnosti. U radu su pored poređenja srpskih i EU zakona o zaštiti podataka o ličnosti dati i konkretni primeri kompanija koje poštuju ili su kršile GDPR pravila primenjujući AI u svom poslovanju. Takođe, obavljene su i konsultacije sa stručnjacima za zaštitu podataka

o ličnosti koje su bile jako dragocene za potvrdu nalaza i formulisanje jasnih i praktičnih preporuka za odgovornu upotrebu AI u poslovanju na etički i društveno odgovoran način.

2. TEORIJSKI OKVIR

U svojoj knjizi “Veštačka inteligencija-savremeni pristup”, Stuart Russell i Peter Norvig navode brojne prednosti ali i mane primene AI. Kao primer dobre prakse navode situacije kada AI menja čoveka u obavljanju opasnih poslova dok sa druge strane navode i potencijalne opasnosti od njene loše upotrebe i pristrasnosti u donošenju odluka na osnovu rezultata koje generišu AI modeli, što može uzrokovati nejednakosti, gubitke radnih mesta i dr. Zato primena AI zahteva strogo poštovanje etičkih principa i ozbiljan multidisciplinarni pristup. Obzirom da su opšti etički principi često nejasni i teško merljivi neophodna je interdisciplinarna međunarodna saradnja u regulaciji AI, obzirom da postoji velika opasnost od njene zloupotrebe (Russell & Norvig, 2021).

Primena AI donosi brojne koristi na ličnom i poslovnom planu kao što su povećanje produktivnosti i veća efikasnost u obavljanju repetativnih zadataka, bolja analiza tržišta i ponašanja potrošača, kao i pružanje personalizovanih usluga kupcima. Veštačka inteligencija iako ima brojne prednosti uzrokuje direktne etičke, pravne i socijalne probleme, posebno kada je reč o privatnosti, pravednosti i odgovornosti. Zato je veoma važno da kompanije koje u svom poslovanju koriste AI primenjuju kontrolne procedure koje su zasnovane na poštovanju sledećih principa:

1. Transparentnosti: obezbeđivanje da su procesi donošenja odluka AI razumljivi.
2. Odgovornosti: jasno utvrđivanje ko je odgovoran za rezultate AI.
3. Pravičnosti i odsustva diskriminacije u odlučivanju: sprečavanje pristrasnosti u automatizovanim odlukama.
4. Zaštita podataka: usklađenost sa zakonima o privatnosti, naročito sa GDPR-om (Regulation (EU) 2016/679, 2016).

GDPR postavlja ključne standarde za zakonitu i pravičnu obradu ličnih podataka. Drugim rečima on je stub i osnova za etičku primenu AI obzirom da strogo definiše način prikupljanja i korišćenja podataka, ograničava obradu podataka isključivo na informacije koje su neophodne i ograničava korišćenje tih podataka isključivo u svrhe za koje je data izričita saglasnost. Dakle, GDPR je osnova za regulaciju primene AI, ali poznavanje ove senzitivne oblasti zahteva visok nivo stručnosti, tehničkih znanja i poseban način organizovanja sa ciljem sigurne zaštite podataka. Suština GDPR-a je da zaštiti prava pojedinaca i omogući da oni upravljaju svojim podacima. To obavezuje rukovaoce ličnim i poverljivim informacijama da preuzmu punu odgovornost za njihovu bezbednu i zakonitu upotrebu.

Sistemi AI mogu otežati kompanijama da se pridržavaju ovih pravila, naročito u oblastima automatizovanog donošenja odluka, profilisanja pojedinaca ili situacije kada se podaci dele van granica tj. kada imamo situaciju prekograničnog deljenja podataka (Evropski

odbor za zaštitu podataka, 2024). U Srbiji, važeći Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (2018) delimično je usklađen sa GDPR-om, ali postoje značajne praznine, na primer u pogledu kontrole odluka AI, procene rizika i odgovornosti za nadzor i upotrebu AI. Ove praznine otežavaju poslovnim subjektima pravnu sigurnost i predstavljaju velike izazove za etičku i odgovornu primenu AI (Petrović, 2022). EU AI Act uvodi sistem kategorizacije AI tehnologija prema nivou rizika. Za visokorizične sisteme, kao što su oni koji se koriste u zapošljavanju ili donošenju odluka o pojedincima, postavljaju se jasna pravila uključujući transparentnost, ljudsku kontrolu, procenu rizika i snažan respekt prema osnovnim pravima ljudi.

Strategija za razvoj veštačke inteligencije u Republici Srbiji za period od 2025. do 2030. godine jasno pokazuje nameru da prati EU kroz podsticanje bezbedne i odgovorne upotrebe AI. Takođe, potencira se neophodnost pravne harmonizacije tj. usklađivanja domaćih zakona sa međunarodnim propisima, što je takođe jako veliki izazov (Vlada Srbije, 2025). Ova strategija se oslanja na ranije inicijative, kao što je formiranje "Nacionalne platforme za razvoj AI" u okviru Državnog data centra, podržava istraživanja u ovoj oblasti i pruža ključnu infrastrukturu za AI projekte. Finansiranje se obavlja uz pomoć Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, putem "Fonda za nauku" i "Fonda za inovacije". Umesto da se fokusira na kazne usled zloupotreba u strategiji se naglašava značaj prevencije. Primer je uvođenje AI u školske programe kako bi se pomoglo mladima da na što bolji način iskoriste prednosti njene primene i bolje razumeju tehnologiju kako bi je odgovorno koristili (UNDP Srbija, 2023). Srbija je jako posvećena rešavanju pitanja odgovorne primene AI i njenom usklađivanju sa globalnim svetskim trendovima što je bitna osnova i čvrst temelj budućeg zakona o AI koji mora biti usklađen sa EU zakonodavstvom i globalnim međunarodnim standardima (Gecić Law, 2023).

Cilj je etičke i pravno regulisane primene AI je izgradnja zdravog ekosistema koji povezuje škole, naučne institucije, naučnike i istraživače, preduzeća i državu u svrhu daljeg ekonomskog i tehnološkog napretka. Zato je neohodna harmonizacija srpskih propisa sa Evropskim aktom o AI I sa GDPR-om kako bi se stvorio jedinstven pravni okvir koji osigurava bezbednost, transparentnost i poštovanje ljudskih prava u prilikom primene AI. Kako se tehnologija brzo razvija, važno je i da pravna nauka uporedo prati razvoj AI, što podrazumeva otvorene razgovore, konstantnu multidisciplinarnu saradnju različitih eksperata i redovno ažuriranje pravila da bi se AI koristila na pravičan i odgovoran način (Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, 2018; Regulation (EU) 2016/679, 2016).

3. VEŠTAČKA INTELIGENCIJA U MODERNOM POSLOVANJU

Veštačka inteligencija (AI) igra sve važniju ulogu u savremenom svetu i pomaže kompanijama da unaprede svoje poslovanje. Neke od brojnih primena su: analiza podataka i predviđanje trendova, pružanje korisničke podrške putem chatbotova, ciljano reklamiranje, podrška ljudskim resursima pri zapošljavanju i ocenjivanju zaposlenih i mnoge druge. Veštačka inteligencija donosi brojne koristi društvu kroz unapređenje

zdravstva, zaštite životne sredine, obrazovanja ali istovremeno nosi ozbiljne etičke izazove, poput rizika od pristrasnosti u odlučivanju, narušavanja privatnosti, gubitka radnih mesta i zloupotrebe, naročito u oblasti autonomnog oružja. Zato je neophodno da razvoj i primena AI budu vođeni jasnim etičkim principima, transparentnošću, međunarodnom regulativom i multidisciplinarnom saradnjom, kako bi se maksimizirale koristi, a minimizirale štete, kako bi AI postao pravičan, siguran i odgovoran alat za društvo. AI upravlja velikim količinama ličnih i osetljivih informacija, što postavlja ozbiljno pitanje zaštite podataka. Postoji opasnost da AI pojača postojeće pristrasnosti, obzirom da AI uči na osnovu podataka koje obezbeđuje čovek. Ukoliko su podaci kojima smo nahranili AI model lične prirode: o polu, rasi, nacionalnoj, verskoj ili etničkoj pripadnosti, onda se postavlja pitanje da li smo osmislili pravičan, transparentan i etički AI model koji će donositi nepristrasne odluke i izbeći predrasude. Ako o ovim elementima nismo vodili računa prilikom izgradnje AI modela onda može čak doći i do pojačanja predrasuda u kasnijim fazama odlučivanja. To može uzrokovati donošenje totalno drugačijih i diskriminirajućih odluka o važnim pitanjima koji se tiču života i rada ljudi kao što su: odluke o zapošljavanju, zdravstvenoj zaštiti, kreditiranju i drugo. (Russell & Norvig, 2021).

Veštačka inteligencija funkcioniše tako što prikuplja i analizira velike količine podataka koje uključuju i brojne lične, i delikatne informacije. Nekada se ovi podaci mogu iskoristiti sa dobrom namerom kao što je na primer evidencija iz zdravstvenog kartona koja omogućava AI da identifikuje određene podatke i donese tačne prognoze i odluke, kao što je na primer potreba da žene nakon odođenog broja godina obave mamografski pregled sa ciljem pravovremene dijagnostike i prevencije kancera dojke. Upotreba AI na ovom primeru je važna, daje analitičke podatke i omogućava rešavanje brojnih zadataka. Ali šta raditi ukoliko neko zbog nekontrolisnog pristupa zloupotrebi vaše podatke ili ih koristi bez vašeg pristanka u neke druge svrhe, na primer? Tu imamo GDPR, ali šta ako tu zloupotrebu nije izazvao čovek već model AI?

Istraživanju pod nazivom „Veza između korišćenja veštačke inteligencije u radu i zapošljavanju i zaštite privatnih podataka u Republici Srbiji“ posebno ukazuje se na velike rizike po privatnost, opasnost nepravednog tretmana i potrebu za čvrstim pravnim i etičkim smernicama koje se moraju poštovati prilikom korišćenja AI (Petrović, 2022). Kako bi se ova pitanja regulisala, Republika Srbija je donela "Etičke smernice za razvoj, primenu i korišćenje pouzdane i odgovorne veštačke inteligencije". Suština ovih etičkih smernica je potenciranje ključnih vrednosti odgovorne primene AI kao što su pravičnost, odgovornost, otvorenost i inkluzivnost. Ove smernice podstiču firme da jasno beleže način na koji AI funkcioniše, i da redovno proveravaju da li se AI koristi pravedno i transparentno, što predstavlja ključni korak u sticanju i očuvanju poverenja javnosti u korišćenje AI tehnologije (Vlada Republike Srbije, 2023).

Živimo u vremenu u kome se u globalnom okruženju kompanije suočavaju sa velikom količinom podataka i njihovom analizom, što baca glavni akcenat na primenu AI koja nije samo tehnološki alat, već ključni akter kod definisanja poslovne strategije. Ukoliko AI koristimo odgovorno ona može biti sredstvo za donošenje kvalitetnijih strateških odluka

i pomoći timovima da svoje vreme koriste kvalitetnije, kreativnije, da timovi budu efikasniji, a sve to uz poštovanje jakih etičkih standarda (European Leadership, 2025). Sve je veći broj kompanija koje formiraju timove sastavljene od ljudi i AI (Human-AI Teams - HAIT). U ovim timovima AI radi zajedno sa ljudima, analizira veliku količinu podataka i obavlja ponavljajuće zadatke, daje predikcije i preporuke za unapređenje biznisa. Ovakav timski rad povećava efikasnost a pritom važni ljudski kvaliteti kao što su kreativnost, poverenje i odgovornost više dobijaju na značaju i daju mogućnost ljudima da svoje vreme koriste za kreativniji, i mnogo kvalitetniji rad (Buha, Lečić & Dejanović, 2025). Dakle, sve je do ljudi i njihovih odluka kako će koristiti AI, da li za dobre ili loše namene? Upravo je to razlog neophodnosti multidisciplinarnog pristupa i pravne regulacije primene AI zato što ne smemo dozvoliti zloupotrebu tehnologije i njenu primenu u neetičke svrhe. Osim toga, ne možemo etičke principe posmatrati kao dobrovoljno opredeljenje već kao obavezu koja je zakonom definisana. Kada se pravilno primeni AI može značajno unaprediti svakodnevni život i rad ljudi. Ona može učiniti da organizacije rade bolje, da firme postanu profitabilnije, a da se pri tome istovremeno štite ljudska prava, moralne i etičke vrednosti jednog društva.

4. IZAZOVI USKLAĐIVANJA AI SA GDPR-OM

Korišćenje veštačke inteligencije u skladu sa opštom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) I nedavno donetim EU AI aktom predstavlja veliki izazov. Jedan od glavnih problema je činjenica da mnogi AI sistemi mogu da funkcionišu autonomno kao „crne kutije“, što znači da samostalno donose odluke na načine koji nisu lako razumljivi ili objašnjivi. Na primer ljudima može biti nejasno kako se i u koju svrhu koriste njihovi lični podaci, kako se čuvaju, da li se i kako brišu. Ostaje nejasno kako korisnici mogu da ostvare svoja prava poput ispravke ili brisanja podataka koje koriste AI modeli. Postavlja se pitanje da li su ljudi uvek upoznati sa informacijom kako AI koristi njihove podatke obzirom da ljudi ostavljaju svoj digitalni trag korišćenjem AI alata. Da li tu ima mogućnosti za slučajnu ili namernu zloupotrebu i da li je zaštita ličnih podataka realno moguća ili je samo mit? Takođe, postoje određena ograničenja u vezi sa načinom korišćenja ličnih podataka za obuku AI sistema što otežava poštovanje ključnih GDPR principa kao što su pravičnost, transparentnost i minimizacija podataka. Kada se AI koristi za automatsko donošenje odluka ili profilisanje, javljaju se ozbiljne zabrinutosti o tome da li su ljudi zaista dali pristanak za korišćenje njihovih ličnih podataka. Dakle, postoje ozbiljne zabrinutosti i sumnje u pogledu informisanosti korisnika, da li se AI i nove tehnologije koriste na etički način? Dodatni problem su i međunarodni transferi podataka, naročito kada se AI usluge pružaju izvan granica EU. U takvim situacijama imamo problem pravne regulacije korišćenja AI što naglašava potrebu za novim tehničkim rešenjima i snažnim pravnim merama koje će osigurati odgovorno i zakonito korišćenje AI. Različite legislative i nadležnosti komplikuju globalnu pravnu regulaciju te primena AI kao i kod GDPR-a zahteva donošenje globalnog AI akta. Kada govorimo o zaštiti podataka i etičnoj primeni AI niže su date kompanije koje predstavljaju primer dobre prakse u svakodnevnom poslovanju:

1. Amazon je uveo AI alate koji ubrzavaju klasifikaciju i pronalaženje podataka o korisnicima, poboljšavajući efikasnost usluge uz poštovanje GDPR-a (DigitalDefynd, 2025).
2. IBM koristi platformu OpenPages ne samo radi poštovanja regulatornih zahteva, već sa ciljem veće transparentnosti i izgradi poverenja korisnika (IBM, 2025).
3. PROS koristi Unified Compliance Framework Connector za kvalitetniji monitoring rizicima sa ciljem unapređenje zaštite podataka (Onspring, 2025).

Kada organizacije ne poštuju ove propise, posledice mogu biti ozbiljne ne samo u pogledu donošenja određenih zakonskih posledica usled kršenja zakona već mogu biti i javne te ozbiljno ugroziti reputaciju kompanije. Sledeći slučajevi to jasno pokazuju:

1. Clearview AI je novčano kažnjena sa 30,5 miliona evra od strane holandskih vlasti zbog prikupljanja podataka za prepoznavanje lica bez izričitog pristanka korisnika (European Data Protection Board, 2024).
2. OpenAI iz Italije je kažnjen 15 miliona evra zbog loše zaštite podataka svojih korisnika generativnim AI aplikacijama koje je kreirao (Reuters, 2024).
3. Luka Inc., kompanija iza chatbota Replika, kažnjena je sa 5 miliona evra zbog kršenja vezanih za prikupljanje i obradu podataka svojih korisnika (European Data Protection Board, 2025).

Pored zakonodavne regulacije i etičkih smernica, kao što je već nekoliko puta navedeno, neophodna je međusobna saradnja eksperata iz različitih oblasti i proaktivna uloga kompanija iz različitih grana biznisa. Ukoliko kompanije same preuzmu inicijativu i prilikom izgradnje modela AI u startu vode računa o osnovnim etičkim principima kao što su transparentnost, objašnjivost, pravičnost i informisanost o načinu kako AI model radi, to će omogućiti svim akterima ove primene da jasno steknu uvid u korišćenje podataka i odluka koje AI odnosi. Zato je važno da se u isto vreme prilikom izgradnje AI modela angažuje službenik za zaštitu podataka o ličnosti koji će nadgledati i osigurati usklađenost sa GDPR-om.

5. PREPORUKE ZA USKLAĐENU PRIMENU AI U POSLOVANJU

Pristup koji kombinuje tehnologiju, etiku, pravnu regulativu i nadzor službenika za zaštitu podataka o ličnosti, može predstavljati model za odgovorno korišćenje AI u današnjem savremenom svetu. Nedavna istraživanja i regulatorne smernice naglašavaju neophodnost integracije principa usmerenih na privatnost u primeni AI kako bi se obezbedila usklađenost sa GDPR-om i etička upotreba. Organizacije bi stoga trebalo da primene sledeće strategije:

1. Privatnost po dizajnu i podrazumevanoj vrednosti: To podrazumeva da principe privatnosti odmah ugradimo u arhitekturu AI od samog početka što je istovremeno i jedan vrlo proaktivan pristup u regulaciji AI kako bi se minimizirali pravni rizici i povećalo poverenje korisnika (Drata, 2024; TechGDPR, 2025).

2. Objasnjiva i etička AI: podrazumeva da se primenjuje AI na transparentan i jednostavn način koji će korisnicima omogućiti da razumeju algoritamske odluke. Etički dizajn ima zadatak da smanji pristrasnost i poveća odgovornost u donošenju odluka (Nisevic, 2024; Computer Society, 2024).
3. Obuka zaposlenih i korisnika: Organizovati edukaciju o pravima u zaštiti podataka, politikama korišćenja AI i njenim etičkim aspektima. Obrazovanje je veoma značajno u cilju boljeg razumevanja suštine i načina primene AI tehnologija sa ciljem odgovornog korišćenja u organizaciji (KPMG, 2024; Privacy Culture, 2024; RSI Security, 2025).
4. Saradnja sa pravnim timovima i službenicima za zaštitu podataka: Uključiti službenike za zaštitu podataka i pravne stručnjake tokom razvoja AI sistema kako bi se sprovele procene uticaja na zaštitu podataka (DPIA), pratila usklađenost i upravljalo pravnim i etičkim rizicima (Thoropass, 2024; TechGDPR, 2025).
5. Procena rizika i nadzor: Implementirati kontinuirano praćenje, reviziju i evaluaciju rizika kod AI sistema, naročito kod aplikacija visokog rizika, kako bi se obezbedilo usklađivanje sa GDPR-om i novim propisima poput EU AI Akta (European Data Protection Board, 2024; Nisevic, 2024).

Privatnost po dizajnu (Privacy by Design – PbD) znači ugradnju privatnosti u tehnologiju i poslovanje od samog početka. Umesto da biramo između privatnosti i bezbednosti, PbD omogućava da podaci i privatnost budu zaštićeni u startu. Ovaj pristup se koristi sa tehnologijama poput biometrije i RFID-a, kada se koriste radio talasi za automatsko prepoznavanje i praćenje predmeta ili ljudi. Koncept privatnost po dizajnu se zasniva na davanju kontrole pojedincima i podrazumeva skupljanje samo nužnih informacija bez previše ulaženja u detalje, uz jasno naglašavanje odgovornosti organizacija. Ovaj princip prikupljanja i obrade podataka je otvoren i transparentan, jača poverenje, poštuje pravila i omogućava kompanijama koje se bave obradom i analizom ličnih podataka, da rade i razvijaju se na društveno odgovoran način. U ovom procesu je ključna edukacija zaposlenih na svim nivoima o osetljivosti u rukovanju podacima, koja mora biti transparentna i odgovorna (Cavoukian, 2009). Zajedno, ove akcije stvaraju stabilnu osnovu za odgovornu i usklađenu upotrebu veštačke inteligencije koja ne zanemaruje inovacije u odnosu na etičke i pravne zahteve.

6. ZAKLJUČAK

Odgovorna i etička primena AI u svaodnevnom životu na mikro i makro planu donosi mnoge prednosti, kao što su pružanje personalizovanih usluga, veću efikasnost i lakše donošenje odluka. Međutim, ona donosi i izazove u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti, transparentnošću i pouzdanosti algoritama, automatizaciji u donošenju odluka i kontroli podataka. Obezbeđivanje potpune usklađenosti sa GDPR-om i EU AI Aktom je ključno za smanjenje pravnih i etičkih rizika, ali to nikako nije dovoljno. Dok Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Srbije postavlja temelje za zaštitu privatnosti, postoje brojne praznine u regulisanju visokorizičnih AI sistema u pogledu transparentnosti, obaveznih procena rizika koje zahtevaju pre svega ljudski nadzor. Takođe, ostaje pitanje prekograničnog

prenosa podataka i načina njegove kontrole. Dakle, neophodna je globalna međunarodna pravna regulativa ovog pitanja a ne samo regulacija na lokalnom i regionalnom nivou. Ključni izazovi uključuju:

1. AI modeli „crne kutije“, koji otežavaju objašnjenje načina donošenja odluka.
2. Automatsko profilisanje i donošenje odluka koje mogu ugroziti prava pojedinaca bez adekvatnog pristanka ili nadzora.
3. Međunarodne transfere podataka.

Efikasno rešavanje ovih izazova zahteva hitne zakonodavne i institucionalne reforme koje podrazumevaju:

1. Usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa GDPR-om i EU regulativama poput EU AI akta.
2. Ugradnju principa privatnosti po dizajnu, objašnjive AI i snažnih etičkih standarda.
3. Obrazovanje i obuku zaposlenih i korisnika o AI.
4. Saradnju sa službenicima za zaštitu podataka o ličnosti i timovima pravnika prilikom same izgradnje i razvoja modela AI.

Preduzeća mogu u potpunosti iskoristiti tehnološke inovacije uz odgovornu, transparentnu i etičku promenu AI koja je zasnovana na poštovanju GDPR-a, EU AI akta i ostalih relevantnih zakona. Tako se istovremeno štite prava i interesi pojedinaca, ali i šire zajednice. Neophodno je odgovorno pristupiti regulaciji primene AI kako bi se stvorila pouzdana osnova za sticanje i jačanje poverenja javnosti u pogledu načina njene pravične implementacije. Ukoliko ove akcije izostanu postoji opasnost da se produbi jaz i stvori još veće nepoverenje u njenu primenu. Upotreba AI mora poštovati principe održivosti kako bi se stvorilo okruženje u kome pojedinci i kompanije mogu da kreiraju nove inovativne modele koji štite prava ljudi i vode računa o zaštiti podataka o ličnosti.

LITERATURA

- [1] Buha, V., Lečić, R., & Dejanović, M. (2025). Human and artificial intelligence in team work. In XL International Conference INFOTECH 2025 Proceedings (pp. 69–72). Faculty of Project and Innovation Management. <https://infotech.org.rs/proceedings2025>
- [2] Computer Society. (2024). Operationalizing explainable artificial intelligence in the EU regulatory ecosystem. IEEE. <https://www.computer.org/csdl/magazine/ex/2024/04/10489989/1VQbt6wpGWk>
- [3] Cavoukian, A. (2019). Privacy by design: The 7 foundational principles. Information and Privacy Commissioner of Ontario. <https://www.ipc.on.ca/wp-content/uploads/Resources/7foundationalprinciples.pdf>
- [4] CNIL. (2025). Data protection impact assessment (DPIA) guide for high-risk AI applications. <https://www.cnil.fr/en/dpia-high-risk-ai>
- [5] Drata. (2024). Privacy by design is crucial to the future of AI. <https://drata.com/blog/defining-privacy-design>
- [6] DigitalDefynd. (2025). How Amazon integrates AI tools for GDPR compliance. Retrieved September 26, 2025, from <https://www.digitaldefynd.com/article/amazon-ai-gdpr>

- [7] European Data Protection Board. (2024). Guidelines on AI and data protection. https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines_en
- [8] European Data Protection Board. (2025). Enforcement report on AI systems and GDPR compliance. https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/enforcement-reports_en
- [9] European Leadership. (2025, September 25). AI as a force multiplier: How AI augments human leadership. LinkedIn. <https://lnkd.in/eedgBACc>
- [10] Gecić Law. (2025, September 26). Navigating AI governance: The EU AI Act and Serbia's strategic alignment. <https://www.geciclaw.com/naAlgating-ai-governance-the-eu-ai-act-and-serbias-strategic-alignment/>
- [11] Government of Serbia. (2025, January 10). Serbia adopts strategy for the development of artificial intelligence for the period 2025–2030. <https://ai.gov.rs/vest/en/1296/serbia-adopts-strategy-for-the-development-of-artificial-intelligence-for-the-period-20252030.php>
- [12] Government of the Republic of Serbia. (2023). Ethical guidelines for the development, application, and use of trustworthy and responsible artificial intelligence. Official Gazette of the Republic of Serbia.
- [13] IBM. (2025). IBM OpenPages: AI governance and GDPR compliance. <https://www.ibm.com/products/openpages>
- [14] KPMG. (2024). The role of data privacy in AI governance. <https://kpmg.com/nl/en/blogs/home/posts/2024/09/the-role-of-data-privacy-in-ai-governance.html>
- [15] Nisevic, M. (2024). Can the AI Act and the GDPR go out for a date? SSRN. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5056022
- [16] Onspring. (2025). Unified Compliance Framework Connector for GDPR compliance. <https://onspring.com/blog/unified-compliance-framework-connector>
- [17] Petrović, Z. (2022). Odnos primene veštačke inteligencije u oblasti rada i zapošljavanja i zaštite podataka o ličnosti u Republici Srbiji. Centar za istraživanje javnih politika. <https://publicpolicy.rs/publikacije/0bcfafa3945529cd1bef050a58f3737d126a8663.pdf>
- [18] Privacy Culture. (2024). The role of the DPO in AI governance within the UK and EU. <https://www.privacyculture.com/news-article/42/the-role-of-the-dpo-in-ai-governance>
- [19] Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).
- [20] Reuters. (2024). Italy fines OpenAI €15 million for GDPR violation. <https://www.reuters.com/legal/italy-fines-openai-2024>
- [21] Russell, S. J., & Norvig, P. (2021). Artificial intelligence: A modern approach (4th ed.). Pearson.
- [22] RSI Security. (2025). Understanding GDPR compliance and the role of a Data Protection Officer (DPO). <https://blog.rsisecurity.com/understanding-gdpr-compliance-and-the-role-of-a-data-protection-officer-dpo/>
- [23] TechGDPR. (2025). The future of responsible AI: The essential role of a Data Officer. <https://techgdpr.com/blog/the-future-of-responsible-ai-the-essential-role-of-a-data-officer/>
- [24] Thoropass. (2024, July 1). The role of a Data Protection Officer in GDPR compliance—a complete guide. Thoropass. <https://thoropass.com/blog/compliance/data-protection-officer/>
- [25] UNDP Serbia. (2025, May 8). Artificial intelligence has the potential to accelerate human development. United Nations Development Programme. <https://www.undp.org/serbia/news/artificial-intelligence-has-potential-accelerate-human-development>
- [26] Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, Službeni glasnik Republike Srbije, br. 87/2018